

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ МАХСУС КЎЧКИНДИЛАРНИ ТУРАР-ЖОЙ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАСИ

Б.Расулов, т.ф.д., доц

Мақолада Ўзбекистондаги махсус кўчкиндиларни турар-жой билан таъминлаш масаласи ҳақида сўз боради. Кўчкиндиларнинг яшаш шароитлари ва уни ташкил қилишга таъсир кўрсатган омиллар батафсил таҳлил этилади.

Калит сўзлар: Қатағон, махсус кўчкиндилар, уй-жой, яшаш шароити, сургун.

Ўзбекистондаги махсус кўчкиндиларни турар-жой билан таъминлаш масаласи ЎзССРнинг СССР ҳукуматидаги доимий ваколатхонасининг ҳам диққат марказида турган. Доимий вакил вазифасини бажарувчи Добринин ва консультант Кесселлар 1933 йил сентябрида “Ўзсовхозпахта” ва “Узсадвинтрест” совхозларидаги махсус кўчкиндиларни жойлашуви учун Сельхозбанкдан 2.194 минг руб. кредит ажратилишига ёрдам беришларини сўраб, СССР Ер ишлари Халқ комиссарлиги ер қурилиши бошқармаси, Пахтачилик совхозлари бошқармаси ва ГУЛАГ ОГПУга мурожаат қилган. Аммо 1933 йилда кредит ажратилиши амалга ошмасдан, бутун эътибор 1934 йилга қаратилган⁴⁷.

Ўзбекистон ҳудудидаги махсус посёлкалар учун республика ҳукумати томонидан зарурий шарт-шароитлар яратиб берилсада, бироқ улар меҳнатидан республика эҳтиёжи учун фойдаланишга ваколати бўлмаган. Буни биз ЎзССР ХКСнинг 1935 йил 29 февралдаги “Ўзбекистон ССРнинг 1935 йилда ишчи кучига бўлган талаби ва уни қондириш тадбирлари ҳақида”ги 301-сонли қарорини бекор қилиниши билан изоҳлашимиз мумкин. Республика ҳукуматининг мазкур қарори 1935 йил 6 февралда “Правда Востока” газетасида эълон қилинган. Газетанинг шу сонини 1935 йил 23 апрелда ГУЛАГ бошлиғи Берман СССР НКВД комиссари Г.Ягодага юбориб, қарор матни ва уни эълон қилиш САЗЛАГ билан

⁴⁷ ЎЗР МДА, 837-фонд, 26-рўйхат, 401-иш, 25-варак.

келишилмаганлигини маълум қилган⁴⁸. Ўз навбатида Г.Ягода 1935 йил 28 апрелда газетани СССР ХКС раиси В. Молотовга юборар экан, “шундай қарорни чиқариш ва уни эълон қилиш фактига” эътибор қаратишни ҳамда ЎзССР ХКСга кўрсатма беришни сўраган⁴⁹. 1935 йил 29 апрелда В.Молотов Файзулла Хўжаевга телеграмма юбориб, НКВД САЗЛАГда “катта миқдордаги фойдаланилмаётган ишчи кучи” борлиги кўрсатилган қарорнинг чиқарилиши ва уни “Правда Востока” газетасида эълон қилинишини хато ва сиёсий уқувсизлик деб баҳолаб, зудлик билан қарорни бекор қилишни ва ижроси ҳақида хабар беришни сўраган. 1935 йил 1 июлда Файзулла Хўжаев В.Молотовга телеграмма орқали ЎзССР ХКСнинг 1935 йилда ишчи кучларга талаб ва уни қондириш тартиби ҳақидаги қарорни бекор қилинганини маълум қилган⁵⁰.

Дастлабки даврда “кулоқ посёлкалари”га сургун қилинганларнинг ҳуқуқий мақоми Иттифоқ миқёсидаги норматив ҳужжат билан белгилаб қўйилмаган эди. Шу боис, республикалардаги маҳаллий ҳокимият органлари дастлаб бу масалада ўз йўриқнома ва низомларига амал қилдилар. Ўзбекистон ССР ҳудудидаги махсус посёлкалар 1930 йилнинг мартада ташкил этилган бўлса, уларнинг фаолиятини тартибга солувчи дастлабки ҳужжат 1930 йил 20 июнда ЎзССР Советлари МИҚ ва ХКС томонидан қабул қилинди. “ЎзССРдаги бой ва кулоқ элементлар учун посёлкалар ҳақидаги Низом”⁵¹ деб номланган ушбу ҳужжат “кулоқ посёлкалари”ни бошқариш тартибини белгилаб берган бўлсада, унда сургун қилинганларнинг ҳуқуқий мақомига ойдинлик киритилмади.

Сургун қилинганларнинг ҳуқуқий мақоми аниқ белгилаб берган биринчи ҳуқуқий ҳужжатни директив органлар эмас, балки ОГПУ ГУЛАГи 1931 йил 4 февралда ишлаб чиқди. “Махсус кўчирилганларнинг ҳуқуқий ҳолати ва ташкилий шакллари тўғрисидаги 4-сонли маълумотнома”⁵² деб номланган мазкур ҳужжатда махсус кўчирилганлар ҳуқуқий жиҳатдан сургун жазосига маҳкум қилинганлар билан

⁴⁸ РФ МХХ МА, 3-фонд, 2-рўйхат, 449-иш, 112-варак.

⁴⁹ РФ МХХ МА, 3-фонд, 2-рўйхат, 449-иш, 111-варак.

⁵⁰ РФ МХХ МА, 3-фонд, 2-рўйхат, 449-иш, 114-115-вараклар.

⁵¹ Трагедия среднеазиатского кишлака... Т.2. – С. 273.

⁵² Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930-1940. В 2 кн. Кн.2. - С. 509-511.

тенглаштирилди. Яъни, улар СССРнинг бутун ҳудудида эркин яшашга рухсат берилгунга қадар барча фуқаролик ҳуқуқларидан маҳрум қилиндилар. Ташкилий жиҳатдан муддатли сургун қилинганлардан фарқли равишда уларга ўз хоҳишлари бўйича иш топиш ва ишга жойлашиш ҳуқуқи берилмаган. Яшаш жойи, иш шакли, кун тартиби ва бошқалар тегишли ташкилотлар томонидан белгиланган.

Махсус кўчирилганлар шахсий эҳтиёжни қондиришга етадиган тор доирадаги буюмлардан ташқари ҳар қандай мулкка эгаликдан маҳрум қилинди. Шунингдек, табиатан тадбиркор ва ишбилармон бўлган бу деҳқонларнинг озгина бўлса ҳам қулай шароитдан фойдаланиб мулкдорга айланиб кетишини олдини олиш бўйича юз фоиз кафолатланган тадбирларни ишлаб чиқиш ва қатъий белгилаб қўйишга алоҳида эътибор қаратилди. Ишлаб чиқариш воситалари, турар-жой бинолари, умумий фойдаланиш жойларининг жиҳозлари, меҳнат қуроллари ва бошқалар давлат мулки сифатида эътироф этилди⁵³.

Меҳнат кўчкдиларининг хусусий мулкчиликка бўлган ҳар қандай интилишларини сўндириш мақсадида уларнинг маиший турмуши максимал даражада умумийлаштирилган. Овқатланиш умумий ошхоналарда ташкил этилиб, белгиланган меъёрда умумий қозондан тарқатилган. Умумий ҳаммом, кир ювиш хоналари, клуб, тиббиёт пункти ва касалхона фаолият кўрсатган. Мактабда барча болаларнинг ўқиши ҳамда катталарнинг саводсизлик ва чаласаводлигини тугатиши мажбурий қилиб белгиланган⁵⁴.

Меҳнатга лаёқатли барча махсус кўчкдилар, албатта, ишлаган. Меҳнат мажбурий эканлиги алоҳида таъкидланган. Иш қидириш, унинг характери, миқёси, бажариш муддати ва иш ҳақи миқдорини белгилаш давлат маъмуриятининг ҳуқуқи ва мажбуриятига кирган.

Махсус посёлкалардаги ички тартиб қоидаларни бузганлар маъмурият томонидан интизомий жавобгарликка тортилган. Жиноят қилганлар умумий судлар

⁵³ Ўша манба. - С. 510.

⁵⁴ Ўша жойда.

олдида, сиёсий жиноятлар, қочиш, муғомбирлик, ишга чиқмаслик, бўйсунмасликка чақирик ва бошқа айблар учун ОГПУ йўли билан жавобгарликка тортилган⁵⁵.

1931 йил 3 июлида СССР МИҚнинг «Сургун қилинган қулоқларнинг фуқаролик ҳуқуқларини тиклаш тартиби тўғрисида»ги қарори эълон қилинди. Қарорда иттифокдош республикаларнинг конституциялари ва сайлов тўғрисидаги йўриқномаларга асосан сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилинган, колхоз ва советларга қарши чиқишлар (ўт қўйиш, бандитизм ва бошқалар) да иштироки учун қишлоқ фуқароларининг йиғилиши ҳамда маҳаллий ҳокимият органлари қарори билан яшаб турган қишлоғидан сургун қилинганлар ўзларини виждонли ва чин меҳнаткаш эканликларини кўрсатсалар, 5 йиллик муддатни ўтагандан сўнг фуқаролик ҳуқуқларининг тикланиши ва сайлов ҳуқуқига эга бўлиши белгиланди⁵⁶.

Махсус кўчкиндиларнинг сургундаги ҳуқуқий мақомини тартибга солувчи меъёрга айланган мазкур қарорнинг қабул қилиниши бежиз эмасди. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, Совет қонунчилигида сургун жинойий жазо сифатида 3 йилдан ортиқ бўлмаган муддатга суд ва суд ваколатига эга бўлган орган қарори билан амалга оширилган. Маъмурий сургун жазо тури эса совет қонунчилигида белгиланмаган бўлса-да, маъмурий органлар томонидан ноқонуний тарзда амалиётга татбиқ этилган. Шу боис, ВКП(б) МК Сиёсий бюроси 1931 йил 30 июнида СССР МИҚ томонидан юқоридаги мазмундаги қарорни қабул қилинишини маъқуллаган эди⁵⁷.

1931 йил 25 октябрда ОГПУ ГУЛАГи “Махсус кўчкиндилар жойлашган районларда посёлка маъмуриятининг функциялари, Вақтинча Низом”ини тасдиқлади⁵⁸. Унга кўра махсус кўчкиндилар ва уларнинг оила аъзолари ОГПУ комендатурасининг рухсатсиз турар-жойни ўзгартириш, посёлкадан ташқарига чиқиш, меҳнат қилиш жойи ва меҳнат турини эркин танлаш ҳуқуқидан маҳрум

⁵⁵ Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. Кн. 2. – С. 511.

⁵⁶ Ўша манба. – С. 320.

⁵⁷ Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. Кн.1. – С. 316

⁵⁸ История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Т.5. Спецпереселенцы в СССР. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.147-151.

қилинди. Шунингдек, “Вақтинча Низом”да махсус кўчқиндиларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари биринчи маротаба тўла баён қилинди. Унга кўра, барча махсус кўчқиндилар ва уларнинг оила аъзолари ўрнатилган тартиб қоидаларга тўла риоя қилиб, вазифаларига виждонан муносабатда бўлган тақдирда, сургунга 5 йил тўлиши билан барча фуқаролик ҳуқуқлари тикланиши белгилаб қўйилди. Махсус кўчқиндилар ва уларнинг оила аъзолари тиббий ва ижтимоий ёрдам олиш, эркин кишилар билан тенг шароитларда билим олиш, маданий оқартув муассасаларига аъзо бўлиш ҳуқуқига эга бўлди. СССРда чоп этиладиган газета ва ҳар қандай адабиётларни олиш, посылка, пул жўнатмалари ва турли ёзишмаларни алмашишдаги ҳар қандай чекловлар олиб ташланди⁵⁹.

1932 йил 14 февралда СССР МИҚ Президиуми 1931 йил 3 июлдаги “Сургун қилинган қулоқларнинг фуқаролик ҳуқуқларини тиклаш тартиби тўғрисида”ги қарорига муддатидан олдин сургундан озод қилиш тўғрисида қўшимча киритди. Унга кўра, янги жойда совет ҳокимиятининг тадбирларига хайрихоҳлик билдириб, ҳалол меҳнати ва юқори меҳнат самарадорлигига эришганларни айрим ҳолатларда яқка тартибда, муддатидан олдин фуқаролик ҳуқуқларини тиклашни мақсадга мувофиқ деб топди. СССР МИҚ Президиумининг 1932 йилнинг 27 апрелдаги йиғилишида 2 минг кишини, 3 майдаги йиғилишида 931 кишини, 7 июлдаги йиғилишида эса 820 кишини фуқаролик ҳуқуқларини тиклаш ҳақидаги ОГПУ нинг хўжалик органлари билан келишган ҳолда тайёрлаган тақдимномаларини тасдиқлади⁶⁰. Фуқаролик ҳуқуқлари тикланган махсус кўчқиндиларга район ижроқўмлари ўн кун муддат ичида СССРнинг бутун ҳудудида эркин яшашга рухсат этадиган тегишли ҳужжат берган⁶¹. Аммо ОГПУ махсус посёлкадаги ҳуқуқи тикланганларни қандай қилиб бўлсада посёлкада яшаб қолишларидан манфаатдор эди. Шу мақсадда посёлкада яшаб қолганларга турли имтиёзли шароитлар яратилган ҳамда ҳуқуқи тикланган ёшларни турли иш ва лавозимларга кўтаришга алоҳида эътибор қаратилган.

⁵⁹ История сталинского ГУЛАГа... - С.148-149.

⁶⁰ Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение 1930-1940. Кн.2. - С. 83-85.

⁶¹ Ўша манба. - С. 29.

Хўжалик бошлиғининг фуқаролик ҳуқуқини тикланиши унинг бутун оила аъзолари ҳуқуқларига ҳам таъсир этган. Бироқ оиладаги катта ёшли оила аъзолари, яъни ўғил ёки қизнинг ҳуқуқлари тикланиб, оила бошлиғининг ҳуқуқи тикланмаса, у ҳолда бу эркинлик фақатгина ҳуқуқи тикланган оила аъзосининг ўзига берилган⁶². Шу тариқа ОГПУ қонун талабларига расман риоя этгани ҳолда амалда ҳуқуқи тикланган махсус кўчкиндиларни посёлкадан кетказмаслик механизмини ишга солишга муваффақ бўлди. Чунки ҳуқуқи тикланган кўпчилик ёшлар посёлкада ота оналарини қолдириб кетишдан кўра, улар билан қолиб имтиёзли шароитларда ишлашни афзал кўрганлар.

1934 йили 1930-1931 йилларда сургун қилинганларнинг муддати тугаётганлигини инобатга олиб СССР МИК Президиуми 1934 йил 27 майда «Сургун қилинган собиқ «қулоқ»ларнинг фуқаролик ҳуқуқларини тиклаш тартиби тўғрисида» қарор қабул қилди. Мазкур қарорга асосан ўлка ва вилоят ижроия кўмиталарига, ОГПУ тақдимномасига мувофиқ 5 йил (олтин ва платина конларида 3 йил) лик муддатни ўтаб бўлган махсус кўчкиндиларнинг фуқаролик ҳуқуқларини тиклаш ҳуқуқи берилди. Бу қарор ижросини таъминлаш бўйича ОГПУнинг 1934 йил 9 июндаги 43-сонли “Сургун қилинган собиқ қулоқларнинг фуқаролик ҳуқуқларини тиклаш тартиби тўғрисида”ги йўриқномасида фуқаролик ҳуқуқи тикланадиган махсус кўчкиндилар рўйхатини тузиш махсус посёлкалар комендантлари ва улар ишлаётган корхона маъмурияти зиммасига юклатилди⁶³.

Юқоридаги кўрсатмаларга мувофиқ, Ўзбекистон меҳнат посёлкаларидаги баъзи кўчкиндиларнинг фуқаролик ҳуқуқлари тикланган. Масалан, ЎзССР НКВД меҳнат-тузатув лагерлари ва меҳнат посёлкалари бўлими томонидан ЎзССР Советлари МИҚга “Булунғур” совхозини 7-сонли меҳнат посёлкасида Қ.Султонов фуқаролик ҳуқуқини тиклашни сўраб хат йўллаган. Хатга илова қилинган рўйхатда унинг 38 ёшда экани, Янги Бухоро райони Каттаарғун қишлоқ шўроси, Сорғун қишлоғидан эканлиги қайд қилинган. Султонов Қилич қишлоқ хўжалигида турли

⁶² РФ МДА, Р-9474-фонд, 1-рўйхат, 56-иш, 108-109-варақлар.

⁶³ Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение 1930-1940. Кн.2. - С. 569-572.

вазифаларда ишлаб меҳнат нормаларини ошириб бажаргани ва маънавий жиҳатдан ўзини намунали тутгани учун 50 рубль миқдорида мукофотланган. Тақдимномада Қ.Султоновнинг меҳнат посёлкасида бўлиш даврида аксилшўровий чиқишларда катнашмаганлиги алоҳида таъкидланган. ЎзССР МИҚ йиғилишида Қ.Султоновнинг фуқаролик ва сайлов ҳуқуқларини тиклаш ҳақида қарор чиқарилган⁶⁴. ОГПУнинг «Хазорбоғ», «Норин», «Далварзин» меҳнат посёлкаларидаги комендатуралари тақдимномаларини ҳам аксарият ҳолларда ижобий қондирилган. Уларнинг фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлари тикланган бўлишига қарамай, СССР МИК Президиумининг 1935 йил 25 январдаги қарорига асосан яшаб турган посёлкани ташлаб кетиш ҳуқуқига эга эмасди. Чунки 1935 йил 17 январда Г.Ягода И.Сталинга хат йўллаб “ҳуқуқи тикланганларни аввалги яшаш жойига қайтиб бориши сиёсий жиҳатдан маъқул эмаслиги”⁶⁵ни асослаб, бу масалада қатъий қарорга келишни сўраган. Бир ҳафтадан сўнг, 1935 йил 25 январда СССР МИҚ Президиумининг “Сургун қилинган кулоқларнинг фуқаролик ҳуқуқларини тиклаш тартиби тўғрисида”ги 1931 йил 3 июль ва 1934 йил 27 майдаги қарорларига сургундагилар учун машъум бўлган “Сургундаги кулоқларнинг фуқаролик ҳуқуқларини тикланиши уларга посёлкадан кетиш ҳуқуқини бермайди”⁶⁶, – деган қўшимча киритилди. ОГПУ раҳбариятининг ҳуқуқи тикланганларнинг комендатурадан кетишини маън қилиш тўғрисидаги таклифи қонун йўли билан мустаҳкамланди.

Большевик раҳбарлардан С.М.Киров ўлдирилгандан сўнг Совет Иттифоқида бошланган сиёсий вазиятнинг ўзгариши ва қатағон сиёсатининг кучайиши ўз-ўзидан махсус кўчкдиларнинг ҳам аҳволига таъсир ўтказмай қўймади. Махсус посёлкалар ҳақидаги амалдаги қонунчиликка қўшимча киритилиши қатағон органларига бир қанча ҳуқуқий чекловларни қўллашга йўл очди. Масалан, Милиция бош бошқармасининг 1935 йил 3 февралдаги циркуляри билан “фуқаролик ҳуқуқи тикланган сургундаги кулоқларга паспортлар фақат ва фақат меҳнат посёлкаси ўрнашган жой бўйича” берилган. Паспортга ҳужжат айнан қайси комендатура

⁶⁴ ЎЗР МДА, Р-86 фонд, 10-рўйхат, 1240-иш, 239-240-варақлар.

⁶⁵ Трагедия среднеазиатского кишлака... Т.2. - С. 223.

⁶⁶ Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение 1930-1940. Кн. 2. - С. 661.

томонидан берилганлига тўғрисида белги қўйилган. Шундай белгиси бўлган паспорт эгаси посёлкадан бошқа ҳеч қаерда рўйхатга олинмаган⁶⁷.

1935 йил 17 апрелда “қонун орқага қайтиш кучига эга эмас” деган машҳур ҳуқуқий қоидага зид бўлган СССР МИҚ Президиумининг тушунтириши қабул қилинди. Унда 1935 йил 25 январдаги СССР МИҚ Президиумининг қарори шу қарор эълон қилингунига қадар – 1931 йил 3 июль ва 1934 йил 27 майдаги қарорлар билан ҳуқуқи тикланган ҳолда посёлкада яшаётган қулоқларга ҳам татбиқ қилиниши белгиланди⁶⁸. Бу вақтда Ўрта Осиё посёлкаларидан жами 78 киши (иттифоқдаги минтақалар ичида энг ками – диссертант) нинг ҳуқуқлари тикланган бўлиб, уларнинг барчаси махсус посёлкаларда қолган⁶⁹.

1936 йилнинг кузига келиб, СССР ҳудудидаги 1.845 махсус посёлкада 979017 киши 278700 оила бўлган. Бундан ташқари мазкур посёлкаларда 77614 та сайлов ҳуқуқи тикланган махсус кўчқиндилар ҳам бўлган. Шу тариқа махсус посёлкаларда жами 1.056.663 киши бўлган⁷⁰. Шундан Ўзбекистон ССРдаги махсус посёлкаларда 14190 кишидан иборат 3652 оила ва унга қўшимча ҳуқуқи тикланган 568 киши яшаган⁷¹.

1936 йил 5 декабрдаги СССР Конституциясининг 135-моддасида белгиланган “18 ёшга тўлган барча СССР граждандари ирқий ва миллий мансублигидан, жинси, диний эътиқоди, билим цензи, ўтроқлиги, ижтимоий келиб чиқиши, мулкый аҳволи ва олдинги фаолиятдан қатъий назар депутатларни сайлаш ҳуқуқига эга бўлади”,⁷² – деган конституциявий меъёрга асосан барча сургундагиларнинг сайлов ва фуқаролик ҳуқуқлари тикланди.

⁶⁷ РФДА, Р-9479-фонд, 1-рўйхат, 56-иш, 114-варак.

⁶⁸ Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение 1930-1940. Кн. 2. - С.101.

⁶⁹ Ўша манба. – С.578.

⁷⁰ Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных в СССР. – С.143.

⁷¹ Трагедия среднеазиатского кишлака... Т.2. – С.236.

⁷² Конституция (Основной закон) СССР 1936 г. http://cccp.narod.ru/work/book/konst_1936.html

1936 йилнинг охири 1937 йилнинг боши махсус кўчкиндилар учун хис–хаяжонга тўла давр бўлди. Чунки кўпчилик, И.Сталин конституцияси* шарофати билан тез кунларда ўз юртларига қайтиб кетиш умидида эди. Аммо ҳуқуқи тикланган бўлишига қарамай, махсус кўчкиндилар кутган ўзгаришлар юз бермади. 1937 йилнинг 14 апрелида СССР Бош Прокурори А.Я.Вишинский СССР ХКСга йўллаган хатида “қулоқлаштириш тартибида махсус посёлкаларга сургун қилинганлар СССР МИҚнинг 1935 йил 25 январдаги қарори билан илгариги яшаш жойларига қайтиб бориш ҳуқуқига эга эмас” деб тушунтириш берган⁷³.

1936 йилнинг охири 1937 йилнинг бошларида махсус посёлкалардан якка тартибда озод бўлганларнинг аввалги яшаган жойларига қайтиб келиши ва айрим маҳаллий ҳокимият органлари қарори билан уларга уй, томорқа ҳамда мусодара қилинган мулкларининг бир қисми қайтариб берилган ҳолатлар ҳам содир бўлди⁷⁴. Шунингдек, расман ҳуқуқи тикланиб, амалда эркисизлигича қолган махсус кўчкиндилар орасида посёлкалардан қочиб кетувчилар сони ортди. НКВДнинг 1937 йилнинг 1 январидagi маълумот бўйича, Ўзбекистон ССР ҳудудидаги махсус посёлкалардан 1936 йилнинг ўзида 844 киши қочиб кетган⁷⁵. Умуман 1936-1938 йиллар мобайнида махсус посёлкалардан 63 714 киши қочган бўлиб, шундан 2012 таси Ўзбекистондаги махсус посёлкаларга тўғри келади⁷⁶.

Деҳқонлар 1937–1938 йиллардаги сталинча қатағон сиёсатининг объектига ҳам айланди. СССР НКВДсининг 1937 йил 30 июлдаги 00447-сонли тезкор буйруғи бўйича ўтказилган энг оммавий “қулоқлар операцияси”* ва “кўрғазмали суд жараёнлари”ининг катта қисми айнан деҳқонларга қарши қаратилган эди.

* “Сталин Конституцияси” деган ном унинг муаллифи И.Сталин деган маънони англатмайди. 1936 йилги СССР Конституцияси махсус комиссия томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, комиссия таркибига Совет Иттифоқининг таниқли ҳуқуқшунослар билан бир қаторда Н.И.Бухарин ва Я.Яковлевлар ҳам кирган. Комиссия аъзоларининг катта қисми 1937 - 1938 йилларда қатағонга учраган.

⁷³ Қаранг: Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. – С. 65.

⁷⁴ Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных в СССР. – С. 65.

⁷⁵ Трагедия среднеазиатского кишлака... Т. 2. – С.236.

⁷⁶ Земсков В.П. Спецпоселенцы в СССР. – С. 65.

* Хорижий адабиётларда НКВДнинг №00447 тезкор буйруғи бўйича энг кўп қатағонга учраганлар собиқ қулоқлар бўлганлиги учун “қулоқлар операцияси” деб ҳам номланади.

1937 йил 5 июлдан бошлаб ВКП(б) Сиёсий бюросида “антисовет элементларни текшириш бўйича учликлар” таркиби муҳокама қилина бошланди. Шу куни Ўзбекистон ССР бўйича А.Икромов, Болтабоев, Н.А.Загвоздиндан иборат “учлик” таркибини тасдиқлади. 1489 кишини отиб ўлдириш ва 3952 кишини сургунга жўнатиш режасини маъқуллади. Қорақалпоғистон АССР бўйича “учлик” тузилмади, аммо 300 қулоқ отиб ўлдиришга, 400 қулоқ сургунга ва отиб ўлдириладиганларнинг оилаларини ҳам сургун қилишга қарор қилинди⁷⁷.

“Қулоқлар операцияси” бўйича 1937 йил 10 августдан 1938 йил 1 январигача Ўзбекистонда 10700 киши қамоққа олинган бўлиб, улардан 5924 киши собиқ қулоқлар, 1679 киши жиноятчилар ва 3097 киши бошқа «антисовет элементлар»дан иборат бўлган. Шулардан 1376 собиқ қулоқ, 727 жиноятчи ва 1812 «антисовет элементлар» жами 3915 киши олий жазо–отиб ўлдиришга, қолганлари 8-10 йил муддатга қамоқ жазосига ҳукм қилинди⁷⁸.

1937 йил декабрининг ўзида ЎзССР НКВДси ҳузуридаги “учлик”нинг 22 мартаба йиғилиши ўтказилиб, жами 3644 кишининг иши кўрилган ва шулардан 3627 киши қатағон қилинган. Қатағон қилинганларнинг ижтимоий таркибини кузатадиган бўлсак, собиқ қулоқлар 2777 киши, қулоқларнинг ўғиллари 45 киши, бой ва савдогарлар 430 киши, яқка деҳқонлар 51 киши, собиқ “босмачи”лар 169 киши, амир амалдорлари ва оқ офицерлар 146 киши ҳамда махсус кўчқиндилар 9 кишини ташкил этган⁷⁹.

«Қулоқлар операцияси» 1938 йилда ҳам давом этди. ВКП (б) МК 1938 йил 31 январда СССР НКВДнинг 00447-сонли буйруғи бўйича қатағон қилинувчиларнинг қўшимча лимитини тасдиқлади. Унга кўра Иттифоқнинг 22 минтақаси бўйича биринчи тоифа бўйича 47 минг киши отиб ўлдириш, 8 минг кишига 8-10 йил қамоқ жазоси тайинлашга рухсат берилди. Шундан Ўзбекистон ССР бўйича биринчи тоифа бўйича 2 минг, иккинчи тоифа бўйича 500 киши белгиланди. Собиқ қулоқлар,

⁷⁷ Земсков В.П. Спецпоселенцы в СССР. – С. 30.

⁷⁸ Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. В 5-томах, 1927-1939. М.: РОССПЭН, 2004. Т 5. Кн.1. – С. 370-373.

⁷⁹ Респрессия. 1937 -1938 годы. Документы и материалы. Вып.1. –Т.:Шарк, 2005. – С. 30.

жиноятчилар ва антисовет элементлар ишларини кўрувчи “учлик”ларнинг фаолияти 1938 йил 15 февралгача узайтирилди⁸⁰.

Ўзбекистон ССР ҳудудидаги махсус посёлкалардаги махсус кўчкиндилар ҳам такрорий қатағонга учради. 1937 йилда 46 киши, 1938 йилда 110 киши қатағон қилинди⁸¹.

1938 йил оммавий қатағонлар давом этган бўлишига қарамай, махсус посёлкалардаги махсус кўчкинди ёшлар ҳаётида муҳим воқеа содир бўлди. СССР ХКСнинг 1938 йил 22 октябрдаги “Махсус кўчкиндилар ва сургундагиларнинг фарзандларига паспорт бериш тўғрисида”ги 1143-280-сонли қарори билан 16 ёшга тўлган “қулоқлар сургуни”дагилар ўзини ижобий кўрсатган бўлса умумий асосларда паспорт бериладиган бўлди. Паспорт олган ёшларни посёлкани ташлаб ўқиш ёки ишлашга ҳоҳлаган жойларига кетиш имкониятига эга бўлди⁸². 1939 йилда мазкур қарор бўйича 1824 махсус кўчкиндига, 1940 йилда 77661 нафар 16 ёшга тўлганларга паспорт берилди. Бундан ташқари маҳаллий ҳокимият органларининг қарори билан 1935 йилгача ҳуқуқи тикланган айрим собиқ қулоқларни уйларига кетишга рухсат берилди⁸³.

⁸⁰ Трагедия советской деревни... Т.5. Кн.2. -М.: РОССПЭН, 2006. – С. 34-35.

⁸¹ Респрессия. 1937 -1938 гг. Документы и материалы. Вып.4. Жертвы большого террора из Узбекистана. 1937, декабрь. – Т.: Шарк, 2005. – С. 562, 570.

⁸² Политбюро и крестьянство... Кн.2. - С.122.

⁸³ РФДА, Р-9479-фонд, 1-рўйхат, 949-иш, 77-варак.